

**САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШНИНГ
НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ ВА УНИНГ МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДАГИ
АҲАМИЯТИ**

Мирзаев Отабек Давронович

Андижон Иқтисодиёт ва қурилиши институти ўқитувчиси

Аннотация. Ушбу мақолада республикамизнинг саноат корхонларида амалга оширилаётган трансформация жараёнлари вужудга келиши сабалари ўрганилган. Шу билан бирга бу муаммога ечим бўлиши кутилаётган таклифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: трансформация, саноат корхоналари, III-ренесанс, модернизация, эволюция, революция

Янги Ўзбекистонни барқарор ривожлантиришда иқтисодиётнинг барча тармоқлари муҳим ҳисобланиб, унинг етакчи, яъни локомотиви бўлган саноат соҳаси алоҳида аҳамиятга эга бўлади. Айниқса III-ренесанс даври бошланган бир вақтда саноат соҳаларини, саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнлари ўта муҳим омил бўлиб, у қуйидаги вазифаларни бажаради:

- Саноатнинг нефтьгаз, кимё саноати, тоғ кон металлургия, машинасозлик, темир йўллар, ҳаво йўллари, энерго, гидроэнерго каби асосий тармоқларнинг жадал суръатлар билан ривожланиши бошқа соҳаларни барқарор ривожланишида асосий негиз бўлиб ҳисобланади.
- Ушбу соҳаларни ривожлантириш орқали соҳа маҳсулотларига бўлган талабни тўлдириб, импортни камайтиради, экспортни оширади.
- Саноатни трансформациялаш жараёнлари орқали янги ва қўшимча иш ўринлари яратилади.
- Замонавий техника технологияларда фаолият олиб бораётган ишчи ходимларнинг интеллектуал салоҳияти ошиб боради.

Янги Ўзбекистоннинг иқтисодий барқарорлигини асосий манбаларидан

бири бўлиб, саноат тармоқлари ҳисобланар экан, ушбу тармоқни жиддий равишда трансформациялаш жараёни ҳозирги даврнинг асосий талабларидан биридир.

Саноат соҳаларини трансформациялаш жараёнларида асосан уларни:

- ишлаб чиқариш;
- харид қилиш;
- сотиш;
- инвестициявий фаолият самарадорлигини ошириш;
- аҳоли ва саноатга кўрсатиладиган хизматлари;
- ишлаб чиқарадиган маҳсулотлари оширишга, қаратилган тадбирларнинг мажмуидир.

Шунингдек трансформациялаш жараёнлари саноат корхоналарини ҳалқаро бозорда тўла рақобатбардош бўлишига, рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб ишлаб чиқаришга ва асосийси бошқарув тизимини яратишга ва маълумотларни шаффоф бўлишига қаратилгандир. Трансформациялаш бу (лотинча трансформатио- қайта ўзгариш, қайта ҳосил бўлиш)деган маънони билдиради.

Трансформация - бу объектив-субъектив жараён, бир томондан, объектив қонунларга мувофиқ содир бўлса, иккинчи томондан уни тезлаштириш ва бериш мақсадида субъектлар томонидан бошланган ва тартибга солинадиган маълум бир йўналишдир .

Саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнлари - бу корхоналарга замонавий ва охири русумдаги техника ва технологияларни жадаллик билан тадбиқ қилиш, шу йўл билан ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш, тайёр маҳсулотлар, турли операциялар орқали мақсадларга эришиш бўйича танланган шунингдек таъминланган стратегия жараёнини ўзгартиришдир.

Ҳозирги даврда миллий иқтисодиётнинг саноат соҳаларини трансформациялаш жараёнлари хусусиятларига қуйидагилар киради:

- миллий иқтисодиётдаги саноат корхоналарини бозор иқтисодиётига мослаштиришда анъанавий иқтисодиётни эмас балки алоҳида ўзига хос бўлган

режали иқтисодиётга ўтилиши. Шу билан бирга шу давргача ҳал бўлмаган тўла ечими топилмаган иқтисодий молиявий муаммоларни ҳал этилишини тақозо этади. Буларнинг ҳаммаси трансформациялаш жараёнларининг мушкуллигини билдиради.

Иқтисодиётда саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнлари асосан 3 турдан иборат бўлишлиги унинг ишлаш механизмини янада қулайроқ даражага олиб чиқади, булар

Трансформациялаш жараёнларининг турлари.

Эволюцион трансформациялаш жараёни – бу саноат корхоналарида ўзини-ўзи узлуксиз ривожлантириш жараёни бўлиб, ушбу трансформациялаш жараёнларида миллий иқтисодиётнинг барча саноат корхоналарини навбатма-навбат ўзига қамраб олади.

Модернизациялашган трансформациялаш жараёнлари - бу республика ҳукумати томонидан олиб борилаётган иқтисодий ислохотлар бўлиб булар орқали амалга ошириладиган трансформациялаш жараёнлари, “2022-2026 йилларга мўжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги саноат тармоқларида фаолият олиб бораётган корхоналарини жадаллик билан ўзгартиришни ўз ичига олади.

Шунинг билан бирга ҳукумат томонидан олиб борилаётган иқтисодий ислохотлар орқали ўзининг асосий хусусиятларини сақлаб қолади ва ушбу жараёнлар орқали саноат корхоналарини иқтисодий ва молиявий барқарорлигини ва жадал ривожлантирилиши учун зарур бўлган трансформациялаш жараёнларини жадаллаштириш ва самарадорликни ошириш учун зарур ҳисобланади.

Революцион (инқилобий) трансформациялаш жараёнлари - бу саноат корхоналаридаги трансформациялашдан олдинги жараёнларни ўз ичига олади ва янги революцион (инқилобий) трансформациялаш жараёнларини тезлаштиради. Революцион (инқилобий) трансформациялаш жараёнлари саноат корхоналарида ҳозирги даврдаги ишлаб чиқаришга оид жараёнларни ҳукуматнинг Фармон ва Қарорлари билан янгиларига ўтказиш ҳисобланади.

Иқтисодий ёндашув нуқтаи-назаридан саноат корхоналарида трансформациялаш жараёнлари ишлаб чиқариш жараёнидаги фаолиятини ривожлантиради, шу билан бирга заифлашиш хусусиятига эга бўлган бўлимларининг фаолиятини қайтадан тиклаб барқарор ҳолда фаолият олиб боришини таъминлайди. Саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнлари орқали ривожланиш ўзаро боғлиқликнинг жадаллашишига олиб келади. Ўзаро боғлиқлик бу бир хил фаолиятга эга бўлган бир хил маҳсулот ишлаб чиқиш жараёнида биргаликда фаолият олиб борадиган корхоналар тушунилади. Бунга мисол қилиб, Асака шаҳрида жойлашган «UZAUTO MOTORS» акциядорлик жамияти олишимиз мумкин ҳозирги даврда мазкур акциядорлик жамиятининг 100 дан зиёд, шу жумладан суб-етказиб берувчилар. Асосийлари — «GM Powertrain Uzbekistan», «Uz SeMyung», «Uz Koram», «Uz Koje» «Avtokomponent», «Uz Dong Yang», «Uz Hanwoo», «Uz Dong Won Ko», «Uz Dong Ju Paint», «Uz Tong Hong Ko», «Uz CHasis», «Uz Sangwoo», «O`zAuto Austem», «Uz Minda», «Jizzax Akkumulyator Zavodi», «Uzeraealternator», «Uzerae Climate Control», «Uzeraeacable», «Uz Hanwoo Engineering», «Kwangin Autosystems», «Автоойна» ва бошқа кўшма корхона ҳамда маҳаллий саноат корхоналари билан ҳамкорлик қилади.

Трансформациялаш жараёнлари амалга оширилаётган саноат корхоналарини ривожланишига аниқ йўл ва ёки йўл харитаси орқали жиддий ёндашилса биринчи навбатда соҳада олиб борилаётган барча ҳаракатларнинг тартибли тарзда амалга ошишини кўрсатади, бу эса саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнларини ўтказишда йўл харитасининг мезонларини

белгилаб беради. Яъни булар яхлитлик, барқарорлик, хавфсизлик ва адолатдан иборат бўлади.

Саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнини амалга ошириш кўплаб саволларни туғдиради, улардан энг мухим бўлиб ишлаб чиқариш фаолиятини ўзгариши ёки янгилаш жараёни бўлади. Шунини ҳисобга олиш керакки, миллий иқтисодиётда иқтисодий ривожланишнинг трансформациялаш жараёнлари орқали мураккаблашиши саноат корхоналарида ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг турларини кўпайишига олиб келса ушбу соҳа бўйича бозорга кирмоқчи бўлган кўплаб тадбиркор ва юридик шахсларнинг мотивациясини чеклайди ва имконсизлик даражасига олиб келади. Саноат корхоналарида трансформациялаш жараёнларини жадаллаштирилаётган бир вақтда бўлаётган туб ўзгаришларнинг рўй бераётганлиги, натижасида миллий иқтисодиётнинг бошқа иқтисодий соҳаларига ҳам ўз таъсирини кўрсатади.

Бу эса трансформациялаш жараёнлари орқали режалаштирилган маъмурий-бўйруқбозлик тизимининг бузилиши ва бозор иқтисодиёти тизимига ўтишнинг бозор механизмларидан фойдаланиш билан боғлиқ бўлади. Саноат корхоналарида Трансформациялаш жараёнларининг амалга оширилишини кўриш мумкин:

Биринчидан – трансформациялаш жараёнлари даврида иқтисодиётидаги эски, янги ва ўтиш шакл ва муносабатларининг ўзаро уйғунлиги ва ўзаро таъсирини кўрсатади.

Иккинчидан – трансформациялаш жараёнлари амалга оширилаётган даврда миллий иқтисодиётга хос бўлган махсус зиддиятларнинг мавжуд бўлиши ва амал қилиши.

Учинчидан – трансформациялаш жараёнлари даврида иқтисодиётнинг макродаражадаги ва микродаражадаги мувозанатсизликнинг ҳослиги.

Тўртинчидан – трансформациялаш жараёнлари бўйича ривожланишнинг алтернатив (муқобил) тавсифининг мослиги.

Бешинчидан – трансформациялаш жараёнлари даврида иқтисодиётда ташқи иқтисодий, субъектив омиллар ролининг ўсиб бориши бўлиб хисобланади..

Юқорида кўрсатиб ўтилган жараёнлари орқали, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоғи бўлган саноат корхоналарини трансформациялаш кўплаб ижобий натижаларни беради,булар:

- Трансформациялаш жараёнлари олиб борилаётган саноат корхоналари ишлаб чиқарилган маҳсулот миқдори ошиши билан бирга унинг сифати ҳам ошиб боради.
- Кўрсатиладиган хизматларнинг турлари кўпаяди шу билан бирга хизмат кўрсатиш даражаси ошади.
- Трансформациялаш жараёнлари натижасида ишлаб чиқариш шунингдек хизмат кўрсатиш фаолияти кенгаяди.
- Янги ва янги иш ўринлари яратилади.
- Корхоналарнинг иқтисодий ва молиявий барқарорлиги шунингдек тўлов ликвидлиги ортиб боради.
- Рақобат бозоридаги ўзининг мавқеини мустахкамлайди.
- Маҳаллий ва ҳалқаро бозорларга сифатли маҳсулот тақдим қилади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Стеблякова Лариса Петровна. Трансформация экономических систем: теория и практика Автореферат диссертации на соискание уч.степ. д.э.н. Москва -2010
2. Муаллифнинг шахсий ишланмаси
3. Муаллифнинг шахсий ишланмаси
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони 2022 йил 28 январь № ПФ-60. “2022-2026 йилларда Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”
5. <https://uzautomotors.com/companies>

1	Фамилия	Мирзаев
2	Исми	Отабек
3	Шарифи	Давронович
4	Иш жойи	Андижон Иқтисодиёт ва Қурилиш институти
5	Эгаллаб турган лавозими	Ассистент
6	Илмий даража	-
7	Илмий унвон	-
8	Телефон рақами	+998907660045; +998994870520
9	Е-mail	otabek_davronovich@mail.ru
10	Мақоланинг номланиши	Саноат корхоналарини трансформациялашнинг назарий жиҳатлари ва унинг миллий иқтисодиётдаги аҳамияти
11	Мақола тақдим этиладиган тўплам йўналишлари	Халқаро иқтисодий муносабатлар трансформацияси ва миллий манфаатлар уйғунлигини амалга ошириш йўллари.